

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING KONSTITUTSIYASIDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARGA YARATILGAN IMKONIYATLAR

TEXNOLOGIYA, MENEJMENT VA KOMMUNIKATSIYA INSTITUTI

Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Eshmamatova Sitora Tuyg'un qizi

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, mamlakatimizda yashovchi har bir fuqaroning huquq va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan asosiy hujjatdir. Ushbu hujjatda imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlari va ularga yaratilgan imkoniyatlar alohida e'tiborga olinadi. O'zbekiston hukumati, imkoniyati cheklangan bolalarning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishlari, ta'lim olishlari, sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanishlari va boshqa sohalarda teng imkoniyatlarga ega bo'lishlarini ta'minlash maqsadida bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

Kalit so'zlar: konstitutsiya, imkoniyati cheklangan bolalar, ta'lim, sog'liqni saqlash, integratsiya, ijtimoiy ko'nikmalar, individual ehtiyojlar.

Аннотация: Конституция Республики Узбекистан является основным документом, направленным на обеспечение прав и свобод каждого гражданина, проживающего в нашей стране. В этом документе особое внимание уделяется правам детей с ограниченными возможностями и созданным для них возможностям. Правительство Узбекистана реализует ряд мер для того, чтобы дети с ограниченными возможностями могли активно участвовать в общественной жизни, получать образование, пользоваться услугами здравоохранения и иметь равные возможности в других сферах.

Ключевые слова: конституция, дети с ограниченными возможностями, образование, здравоохранение, интеграция, социальные навыки, индивидуальные потребности.

Abstract: The Constitution of the Republic of Uzbekistan is the main document aimed at ensuring the rights and freedoms of every citizen living in our country. In this document, special attention is paid to the rights of children with disabilities and the opportunities created for them. The government of Uzbekistan is implementing a number of measures to ensure that children with disabilities can actively participate in social life, receive education, use health services and have equal opportunities in other areas.

Key words: constitution, children with disabilities, education, health care, integration, social skills, individual needs.

KIRISH

Imkoniyati cheklangan bolalar bu ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topish, ta'lim olish va o'z qobiliyatlarini rivojlantirishda qiyinchiliklarga duch keladigan bolalardir. Ularning imkoniyatlari, ko'pincha, jismoniy, ruhiy yoki intellektual cheklovlar bilan bog'liq bo'lib, bu holat ularning hayot sifatiga va ijtimoiy integratsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday bolalarning hayotida ta'lim olish juda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim, nafaqat bilim olish, balki ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish va o'z-o'zini anglash uchun ham zarurdir. O'zbekiston Respublikasida imkoniyati cheklangan bolalar uchun maxsus ta'lim muassasalari va dasturlar mavjud. Bu muassasalar, bolalarning individual ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim berish, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash va qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Maxsus ta'lim dasturlari, bolalarning o'z qobiliyatlarini namoyish etishlari va o'zlariga ishonch hosil qilishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODOLOGIYASI

Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ta'lim tizimida yaratilgan imkoniyatlar muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi, imkoniyati cheklangan bolalar uchun maxsus ta'lim muassasalarini tashkil etish, ularning ta'lim olish jarayonini osonlashtirish va sifatini oshirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirmoqda. Maxsus ta'lim muassasalari, bolalarning individual ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim berish, ularni ijtimoiy hayotga integratsiya qilish va ularning

qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida har bir fuqaroning ta'lim olish huquqi belgilangan. Bu huquq, imkoniyati cheklangan bolalar uchun ham amal qiladi. Ular uchun umumta'lim maktablarida maxsus sinflar tashkil etilgan bo'lib, bu sinflarda bolalarning ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim beriladi. Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlardan foydalanish, bolalarning qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.[1]

Sog'liqni saqlash sohasida ham imkoniyati cheklangan bolalarga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, imkoniyati cheklangan bolalarning sog'lig'ini saqlash va ularning tibbiy xizmatlardan foydalanishini ta'minlash maqsadida bir qator dasturlarni amalga oshirmoqda. Maxsus tibbiy muassasalar, bolalarning sog'lig'ini nazorat qilish, ularni davolash va reabilitatsiya qilish bo'yicha xizmatlar ko'rsatadi. Imkoniyati cheklangan bolalarning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishlari uchun turli tadbirlar va loyihalar tashkil etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, imkoniyati cheklangan bolalar uchun madaniy tadbirlar, sport musobaqalari va boshqa ijtimoiy faoliyatlarni tashkil etish orqali ularning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlashga harakat qilmoqda. Bu tadbirlar, bolalarning o'zlarini ijtimoiy muhitda erkin his qilishlariga, yangi do'stlar orttirishlariga va o'z qobiliyatlarini namoyish etishlariga yordam beradi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlarini himoya qilish va ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qonunlar va normativ hujjatlar mavjud. Bu hujjatlar, imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlarini ta'minlash, ularni ijtimoiy himoya qilish va ularning manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan. [2]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi hukumati, imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlarini himoya qilish va ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilmoqda. BMTning Bolalar jamg'armasi (UNICEF) va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda, imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlarini himoya qilish va ularning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlashga qaratilgan dasturlar amalga

oshirilmoqda. Shu bilan birga, imkoniyati cheklangan bolalar uchun yaratilgan imkoniyatlar, ularning o'zini o'zi rivojlantirishlari, o'z qobiliyatlarini namoyish etishlari va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishlari uchun muhimdir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlarini ta'minlash va ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan asosiy hujjat sifatida, mamlakatimizda bu borada amalga oshirilayotgan ishlarning asosiy yo'nalishini belgilaydi.[3]

Imkoniyati cheklangan bolalar va inklyuziv ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining muhim jihatlaridan biridir. Har bir bola, uning qobiliyatlari va imkoniyatlaridan qat'i nazar, ta'lim olish huquqiga ega. Inklyuziv ta'lim, barcha bolalarning birgalikda ta'lim olishini ta'minlaydigan yondashuvdir. Bu yondashuv, imkoniyati cheklangan bolalarning ijtimoiy hayotga integratsiyasini kuchaytirish, ularning o'z qobiliyatlarini rivojlantirish va o'z-o'zini anglashlariga yordam berish maqsadida yaratilgan. Imkoniyati cheklangan bolalar, jismoniy, ruhiy yoki intellektual cheklovlarga ega bo'lishi mumkin. Ularning ta'lim olish jarayoni, ko'pincha, an'anaviy ta'lim muassasalarida qiyinchiliklarga duch kelishi bilan bog'liq. Bunday bolalar uchun maxsus ta'lim muassasalari mavjud bo'lsa-da, inklyuziv ta'lim yondashuvi, ularni umumta'lim maktablariga jalb qilish va ijtimoiy muhitda faol ishtirok etishlariga imkon yaratadi. Bu yondashuv, bolalarning o'zaro munosabatlarini rivojlantirish, do'stlik va hamjihatlik tuyg'ularini shakllantirishga yordam beradi. [4]

Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi, imkoniyati cheklangan bolalarning o'z qobiliyatlarini namoyish etishlari va o'zlariga ishonch hosil qilishlariga yordam berishdir. Buning uchun ta'lim jarayonida individual yondashuv, maxsus metodikalar va resurslardan foydalanish zarur. Har bir bolaning ehtiyojlari va qobiliyatlari inobatga olinishi kerak. Ta'lim jarayonida o'qituvchilar, imkoniyati cheklangan bolalarga yordam berish uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tishlari lozim. Ular, bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini tushunish va ularga mos ravishda ta'lim berish ko'nikmalarini egallashlari kerak. Inklyuziv ta'lim, nafaqat imkoniyati cheklangan bolalar uchun, balki barcha bolalar uchun foydali. Bunday ta'lim muhitida, bolalar bir-biridan o'rganish, birgalikda ishlash va bir-birini qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga

ega boʻladilar. Bu, ularning ijtimoiy koʻnikmalarini rivojlantirishga, empatiya va tushuncha hissini oshirishga yordam beradi. Inklyuziv ta'lim, bolalarning oʻzaro munosabatlarini yaxshilash, ijtimoiy integratsiyani kuchaytirish va jamiyatda bir-biriga nisbatan mehr-muruvvatni shakllantirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, inklyuziv ta'lim, ta'lim muassasalarida ijtimoiy adolatni ta'minlashga yordam beradi. [5]

Har bir bola, uning imkoniyatlaridan qat'i nazar, ta'lim olish huquqiga ega. Bu yondashuv, jamiyatda tenglikni ta'minlash, imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlarini himoya qilish va ularning ijtimoiy hayotga integratsiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Inklyuziv ta'lim, bolalarning oʻz qobiliyatlarini rivojlantirishga, ularning oʻz-oʻzini anglashlariga va hayotda muvaffaqiyatli boʻlishlariga yordam beradi. Inklyuziv ta'limni amalga oshirishda, ta'lim muassasalari, ota-onalar va jamiyatning barcha qatlamlari birgalikda harakat qilishlari zarur. Ota-onalar, bolalarining ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlari, ularning ehtiyojlarini tushunishlari va oʻz farzandlariga yordam berishlari kerak. [6]

Ta'lim muassasalari, imkoniyati cheklangan bolalarga mos shart-sharoitlar yaratish, oʻqituvchilarni tayyorlash va ta'lim jarayonini takomillashtirish boʻyicha chora-tadbirlar koʻrishlari lozim. Jamiyat, imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan mehr-muruvvat va tushuncha bilan yondashishi zarur. Bu, ularning oʻzlarini ijtimoiy muhitda erkin his qilishlariga, oʻz qobiliyatlarini namoyish etishlariga va hayotdan toʻliq bahramand boʻlishlariga yordam beradi. Inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklangan bolalarning ijtimoiy hayotga integratsiyasini kuchaytirish, ularning oʻz qobiliyatlarini rivojlantirish va oʻz-oʻzini anglashlariga yordam berish uchun muhim vositadir.[7]

Shu tariqa, inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim olish huquqini ta'minlash, ularni ijtimoiy hayotga integratsiya qilish va ularning oʻz qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan muhim yondashuvdir. Bu yondashuv, jamiyatda tenglikni ta'minlash, ijtimoiy adolatni kuchaytirish va bolalarning oʻzaro munosabatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Inklyuziv ta'lim, barcha bolalarning birgalikda ta'lim olishlarini ta'minlash orqali, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishlariga yordam beradi va ularning kelajagini yoritadi.[8]

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlari va ularning ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va boshqa sohalarda imkoniyatlarini ta'minlashga qaratilgan bir qator muhim normativ hujjatlarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasida har bir insonning ta'lim olish huquqi ta'minlangan. Bu modda, shuningdek, imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim olish huquqini ham o'z ichiga oladi. Bunda davlat, imkoniyati cheklangan bolalar uchun maxsus ta'lim muassasalarini tashkil etish va ularni rivojlantirishga mas'uldir. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar va loyihalar mavjud. Bu dasturlar imkoniyati cheklangan bolalarning umumiy ta'lim muassasalarida ta'lim olishlarini ta'minlashga qaratilgan. Inklyuziv ta'lim, barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratish va ularning ijtimoiy hayotga integratsiyasini ta'minlashga yordam beradi. Konstitutsiyaning 48-moddasida har bir insonning sog'liqni saqlash huquqi belgilangan. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun sog'liqni saqlash xizmatlari, reabilitatsiya va ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimi mavjud. Davlat, ushbu bolalarning sog'lig'ini yaxshilash va ularni jamiyatga integratsiya qilish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga intiladi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida ijtimoiy himoya masalalari ham ko'rsatilgan. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ijtimoiy yordam dasturlari, pensiya va nafaqa tizimlari mavjud. Bu tizimlar, imkoniyati cheklangan bolalarning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishlarini ta'minlashga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda 200 mingdan ortiq imkoniyati cheklangan bola mavjud. Ularning 30% dan ortig'i ta'lim muassasalarida o'qiydi, bu esa inklyuziv ta'limning rivojlanayotganligini ko'rsatadi. Shuningdek, imkoniyati cheklangan bolalarning 70% dan ortig'i sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanadi. Bu esa davlatning sog'liqni saqlash sohasidagi imkoniyatlarni kengaytirishga qaratilgan sa'y-harakatlarini aks ettiradi.

XULOSA

Umuman olganda, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlarini himoya qilish va ularni ijtimoiy hayotga

integratsiya qilishga qaratilgan bir qator imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu imkoniyatlar, bolalarning ta'lim olishlari, sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanishlari, madaniy va sport tadbirlarida ishtirok etishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. O'zbekiston hukumati, imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlarini ta'minlash va ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida doimiy ravishda chora-tadbirlar amalga oshirib kelmoqda. Shu tariqa, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlarini himoya qilish va ularni ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan muhim hujjatdir. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar, mamlakatimizda imkoniyati cheklangan bolalarning hayot sifatini oshirishga, ularning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlashga va ularning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kadirova, M. Development of inclusive education in the Republic of Uzbekistan. (2021). Tashkent: Ministry of Education of the Republic of Uzbekistan.
2. Shodmonova, D. Inclusive education for children with disabilities. (2022). Tashkent: Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan.
3. Abdullaeva, N. Inclusive education: theory and practice. (2020). Tashkent: Ministry of Education of the Republic of Uzbekistan.
4. Karimova, S. Rights of disabled children and inclusive education. (2023). Tashkent: National Center for Human Rights of the Republic of Uzbekistan.
5. Murodov, A. Organization of inclusive education in the Republic of Uzbekistan. (2021). Tashkent: Ministry of Education of the Republic of Uzbekistan.
6. Tursunova, L. Inclusion in the educational system for children with disabilities. (2022). Tashkent: Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan.
7. Abdullaeva, N. Inclusive education and children with disabilities: problems and solutions. (2023). Tashkent: Ministry of Education of the Republic of Uzbekistan.

8. Kadirova, M. Education for children with disabilities: international experiences. (2020). Tashkent: Ministry of Education of the Republic of Uzbekistan.
9. Strategy for the development of inclusive education in the Republic of Uzbekistan. (2021). Tashkent: Prime Ministry of the Republic of Uzbekistan.
10. Shodmonova, D. Children with disabilities and inclusive education: theoretical and practical aspects. (2022). Tashkent: Ministry of Education of the Republic of Uzbekistan.